

Réflexions sur le vécu de l'initiation
Recueil de 22 témoignages de Franc-maçons
Rituel du rite écossais ancien et accepté: extraits concernant l'initiation
Chant maçonnique, opus 4, n°1, "Quand j'étais dans la caverne"

Reflections on the experience of initiation
Twenty-two testimonies of Freemasons
Ancient and accepted scottish rite (AASR) ritual:
extracts concerning initiation
Masonic song, opus 4, n ° 1, "When I was in the cave"

Sebök Ferenc, 2020

L'initiation est un vécu unique dans la vie d'un franc-maçon. En effet, être reçu franc-maçon passe par un rituel maçonnique, dans une Loge, au cours duquel le profane reçoit la Lumière. Il s'agit du passage symbolique de la vie profane à la mort, en passant par une Caverne ou Cabinet de Réflexion, pour ensuite faire trois voyages initiatiques. Le profane passe ainsi de la mort à la vie en recevant la lumière et devenant ainsi un initié. Il devient un nouveau Frère reconnu comme tel par ses Frères, en rejoignant la Chaîne universelle des Frères existants sur la surface de la Terre. Il est intéressant de tenter de connaître le ressenti d'un Frère nouvellement initié, de recueillir le témoignage concernant le vécu de l'initiation.

Ce travail de recherche concerne le recueil de témoignages de francs-maçons à qui trois questions ont été posées:

Le vécu de votre initiation est-il communicable?
Quel a été votre ressenti lors de votre initiation?
Comment avez-vous vécu l'initiation?

Le but poursuivi a été le suivant: au travers des témoignages de francs-maçons, tenter de mieux comprendre l'impact d'une initiation sur le nouvel initié et de savoir s'il est possible pour lui de révéler ce qui s'est produit en lui et comment l'initiation a été vécue. Nous espérons ainsi mieux comprendre l'impact symbolique de l'initiation.

Ce travail de recherche contient de larges extraits du rituel écossais ancien et accepté afin que le lecteur puisse comprendre le contexte et les liens entre les témoignages et les extraits du rituel. Pour enrichir la recherche, un tableau concernant le Cabinet de Réflexion sera présenté, ainsi qu'un chant maçonnique concernant l'initiation.

Voici le recueil de 22 témoignages, avec retranscription des réponses aux trois questions posées.

À la demande de la plupart des Frères, l'anonymat a été garanti.

Remarque:

T1, T2, ... T22 sont la numérotation des témoignages. La date indique l'année de l'initiation du franc-maçon.

T1, 1998

Le vécu d'une initiation est très personnel et de ce fait difficilement communicable, car les impressions sont difficiles à comprendre hors contexte. Communiquer, témoigner ne saurait pas rendre fidèlement ce que l'on a ressenti et vécu. Il reste donc une bonne part de secret du vécu enfoui en nous. J'ai vécu l'initiation avec un certain stress, surtout avec le bandeau et le passage dans le cabinet de réflexion, où des tas de symboles semblaient m'interroger.

Je ne pouvais pas avoir de réponse à tout. La rédaction de mon testament philosophique a été difficile pour moi, car c'était comme si je devais rédiger un testament avant de mourir.

Mon ressenti a été mitigé. Je me suis dit à un moment donné : « mais qu'est-ce que je fais là, et pourquoi faire ? ». Mais mon souhait d'aller plus loin a pris le dessus et j'ai été initié. Les trois voyages ont été assez pénibles, car je ne pouvais rien voir et je me sentais assez impuissant, car j'avais l'impression de subir les événements.

T2, 1998

Je pense que l'initiation est vécue différemment par chacun de nous et nos réactions face à ce qui se passe aussi. La préparation du candidat sortant du Cabinet de réflexion est un peu impressionnante, car le candidat ne sait pas ce qui va se passer. L'inconnu génère toujours un stress quand nous n'avons pas de réponse. On doit se laisser guider et une confiance doit naître pour continuer le chemin de l'initiation.

Comme je suis une personne fort visuelle, ne pas savoir où je mettais les pieds avec un bandeau sur les yeux m'incommodait beaucoup. Lors des voyages, je ne comprenais pas la relation entre ce que j'entendais et ce qu'on me faisait. Mais à part cela, j'étais serein, car je savais que mon parrain était présent.

Après l'initiation, un sentiment de bien-être a envahi mon esprit.

T3, 1999

Difficile de dire mon ressenti à cause de la richesse de l'événement et des phases de l'initiation, où, les yeux bandés, je ne maîtrise ni l'espace, ni le temps, finalement. Après l'initiation oui, l'esprit s'éclaircit et de premières réponses apparaissent, mais communiquer fidèlement mon vécu et mes impressions sont difficiles.

D'après les phrases entendues, j'avais l'impression d'être un peu dans un tribunal, car à certains moments, les voix s'élevaient, assez menaçantes, parfois dissuasives. Puis être ballotté les yeux bandés créait une sorte d'insécurité ressentie. Moi qui ne bois pas souvent,

le breuvage que j'ai dû boire a eu de l'effet sur moi, car j'ai dû tout boire sans voir quoi que ce soit. Lors du troisième voyage, le silence m'a apaisé quelque peu, ce qui a contrasté avec le silence au Cabinet de Réflexion.

Le Cabinet de réflexion a été assez pénible, car j'y suis resté, semble-t-il, assez longtemps. J'essayais de comprendre la signification des signes, du crâne, des éléments présents et des inscriptions.

Au moment de l'enlèvement du bandeau, la lumière était assez agressive après avoir été plongé dans le noir. J'ai compris qu'il s'agissait du passage des ténèbres à la lumière, coexistant avec la mort suivie de la renaissance.

T4, 1999

On peut essayer de raconter ce qui s'est passé, mais c'est pratiquement incommunicable, moi-même, je ne saurais parler fidèlement mes impressions et mon vécu par rapport aux diverses phases de l'initiation. D'autre part, il s'agit d'un vécu intime, difficilement explicable ou tout à fait compréhensible par autrui.

C'est comme si nous essayions de ressentir les mêmes choses qu'une mère qui perd son enfant: incommunicable, mais on peut comprendre sa peine.

Je peux dire que plusieurs phases m'ont impressionné. Par exemple, le Cabinet de réflexion où la solitude m'a envahi, alors que j'ai horreur de la solitude. Certains éléments présents dans cette pièce sombre, où je devais partager l'espace avec un crâne, les textes déchiffrés, qui parfois paraissaient menaçants, le serment que je devais prêter; les épées pointées vers moi... tout cela était assez impressionnant.

Ce qui m'a paru difficile à vivre, c'est aussi le premier voyage où le vacarme semblait menaçant. Un sentiment de bien-être m'a envahi lorsqu'on m'a intégré dans la chaîne d'union.

T5, 1999

Mon ressenti? J'ai un peu paniqué, un peu stressé d'avoir un bandeau. Je ne voyais plus rien. Être aveugle, ça doit être terrible! On ne maîtrise plus l'espace et même le temps qui passe n'est plus bien maîtrisé. On découvre finalement l'importance du sens visuel. Mais j'ai fait l'effort de dominer mes craintes et je me suis laissé guidé par celui qui m'a reçu quand j'ai frappé à la porte de la Loge.

Est-ce que mon initiation est communicable? C'est difficile, car il s'agit d'impressions personnelles et ce qu'on perçoit est peut-être subjectif en partie. Puis il y a tellement de choses qui se bousculent dans l'esprit, qu'il est difficile de se rappeler de tout, ou d'établir une certaine chronologie.

Il a fallu assister à une autre initiation pour comprendre un peu mieux le contexte et essayer, peut-être en vain, de comprendre ce qui se passé dans l'esprit de celui qui vit son initiation. Le vécu doit être certainement différent. Cela veut dire que pour moi, une initiation est personnelle et sans doute incommunicable.

En tout cas, en entrant dans la loge, je m'attendais à être reçu les bras ouverts... Et non, les épreuves ont été plutôt dures à passer. Cependant, lorsque j'ai vu la lumière et que j'étais dans la Chaîne d'union, j'ai ressenti un apaisement intense.

T6, 2000

Ce qui a été très difficile pour moi, ce sont les voyages, surtout le premier : passer par un petit passage puis sans pouvoir voir quoi que ce soit, subir des bruits intenses. C'était assez stressant. Le Cabinet de réflexion, curieusement ne me procurait pas du tout de stress, mais plutôt beaucoup de curiosité: des questions sans beaucoup de réponses. Mais je me disais que j'aurai sans doute des réponses plus tard.

Mon ressenti est difficile à raconter, car il est différent en fonction des diverses étapes. Cependant, je peux dire que j'étais assez confiant, car je savais que mon parrain était présent quelque part. Je pense que pour tous les profanes, les épreuves de l'initiation doivent être vécues et ressenties de manière personnelle. Il est donc difficile de comparer et raconter cette expérience.

T7, 2000

Ce qui m'a impressionné, c'est le Cabinet de Réflexion: je ne m'attendais absolument pas à me retrouver seul dans un endroit exigü avec un crâne, un coq, des symboles alchimiques, des inscriptions assez décourageantes pour quelqu'un qui veut être membre de cette fraternité.

Ce qui m'a aussi impressionné c'est le déroulement du rituel. En effet, je ne voyais rien et je n'avais que les oreilles pour essayer de comprendre ce qui se passait. Une autre capacité sensorielle pouvait aussi me rassurer quand on me touchait et on me guidait; j'avais confiance, mais le premier voyage a été le plus dur à passer.

Ce qui m'a aussi impressionné, ce sont les mises en garde, les phrases parfois assez hostiles, puis plus rassurantes. Les coups de maillet à trois endroits différents m'ont également impressionné.

Mon ressenti était assez mitigé jusqu'au moment où l'on m'a enlevé le bandeau, pour le remettre ensuite. Cette première perception visuelle du Temple m'a apaisé. Ce qui a aussi été impressionnant, ce sont les épées tournées vers moi. J'ai compris à ce moment-là ce que le mot "être parjure" pouvait signifier.

T8, 2000

Je pense que le vécu personnel, on peut le raconter, mais la compréhension par les autres sera de toute manière parcellaire, car les impressions sont personnelles et les impressions, les perceptions varient selon les individus. Je pense que c'est dans ce contexte que c'est incommunicable.

Les différentes étapes m'ont impressionné : le Cabinet de Réflexion qui m'a amené à essayer de comprendre ce qui m'entourait, sans trop pouvoir comprendre. Le Testament qu'on m'a demandé de rédiger, car je ne savais pas trop quoi écrire, puis j'ai pu trouver des idées à écrire.

Ma prestation de Serment m'a beaucoup impressionné ainsi que l'adoubement. Enfin la Chaîne d'union dans laquelle les Frères m'ont intégré. J'avais, à ce moment-là, l'impression que je faisais enfin partie d'une grande fraternité.

T9, 2000

Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le Cabinet de Réflexion où je m'imaginai remonter le temps... Quasi au temps des alchimistes! Puis mon vécu a été assez pénible pour deux raisons : le fait que je ne voyais rien et je devais faire un gros effort pour écouter et essayer de comprendre. Mais malgré mes efforts, ce que les acteurs racontaient était très difficile à comprendre, car trop symbolique, et cela me faisait un peu penser que j'étais dans un espace-temps d'un autre âge.

Les impressions ressenties sont trop personnelles et nombreuses pour pouvoir les raconter de manière exhaustive. Oui c'est incommunicable, car ce qu'on peut raconter est parcellaire et les autres personnes à qui je raconterais toutes les émotions les percevraient de manière différentes.

T10, 2008

Déjà essayer de raconter fidèlement tout ce qui s'est passé est difficile. Donc il me semble que l'initiation, même si je la raconte à quelqu'un, est incommunicable. C'est un vécu personnel et c'est en cela que finalement c'est un secret.

La rédaction de mon Testament philosophique m'a donné l'impression d'être quelqu'un qui allait ou qui devait mourir. Le crâne aussi me suggérait cela. En lisant ce qui était écrit autour de moi me semblait vouloir décourager celui qui viendrait là en touriste, ou quelqu'un qui serait peu motivé. Les trois voyages étaient énigmatiques pour moi, même si à chaque fois on expliquait la signification.

En fait, les événements se précipitaient et je n'avais pas le temps de tout comprendre. Je me sentais assez impuissant par moments, mais ce qui était rassurant, c'est le fait que je me sentais guidé par quelqu'un de bienveillant.

Le feu de Bengale avec les épées pointées sur moi m'a fort impressionné. Le fait de sentir la pointe de quelque chose sur ma poitrine était aussi assez saisissant.

T11, 2008

Je me souviens de l'essentiel qui est resté dans ma tête en ce qui concerne le jour de mon initiation. Le Cabinet de Réflexion m'a plongé dans une solitude où finalement j'avais

compris que ne n'étais pas seul, mais avec moi-même en quelque sorte. Au début, c'était interpellant, mais comme j'y suis resté assez longtemps, cela devenait un peu stressant, dans la mesure où je m'imaginai plein de choses, sans avoir de réponses. Le fait qu'un Frère est revenu vers moi a rompu cette solitude devenant incommode.

Le rituel d'initiation par contre m'a paru assez amusant, comme une découverte par étapes que l'on commentait. J'étais quand même assez serein. La lumière qui m'a aveuglé m'a impressionné, surtout quand j'ai discerné des visages inconnus autour de moi pointant leur doigt ou leur épée.

Je pense que mon vécu n'est tout à fait communicable, car il s'agit de beaucoup d'émotions et de ressentis pas toujours faciles à exprimer avec des mots.

T12, 2008

Ce qui m'a impressionné ce sont les mots et phrases écrits dans le Cabinet de Réflexion, ainsi que les éléments alchimiques. Je me demandais un peu où tout cela allait me mener, surtout que je suis quelqu'un de rationnel.

Les voyages m'ont paru assez théâtraux, sans que je sache où j'allais puisque j'avais les yeux bandés; cependant, j'avais senti qu'on me faisait marche en rond. Heureusement, les explications accompagnaient les déambulations. Pourtant, je ne comprenais finalement peu de choses, tellement de choses ont été dites.

Je pense que je peux aisément raconter le déroulement des étapes, mais il est difficile ou impossible de parler de ses émotions et de dire comment l'initiation a été vécue. C'est d'autant plus vrai qu'il est difficile de se souvenir de toutes les étapes. Oui, le vécu, ce qu'on en retire est personnel. Même en racontant l'expérience, la question est de savoir comment les autres vont percevoir ce que vous racontez.

T13, 2007

Le fait d'avoir vécu l'initiation reste gravé dans mon esprit, même après quatre ans de maçonnerie. Il y a des éléments du vécu qui sont indicibles; et même peu de temps après, on se pose des questions, donc comment pourrions-nous raconter des questionnements ou des émotions. J'ai perçu des choses, mais je suis certain que d'autres peuvent avoir perçu les choses différemment, ou perçu des choses différentes.

Les voyages n'ont pas été faciles pour moi, à cause de mon âge et du fait que je perds facilement l'équilibre. Mais je sentais que j'étais bien guidé et j'avais confiance, même les yeux bandés. La Chaîne d'union et la prestation de serment m'ont impressionné.

T14, 2008

Lors des trois voyages, j'ai vraiment pensé à une pièce de théâtre où j'étais l'acteur principal, mais muet et aveugle. Les trois qui me restaient étaient la gustation, car on m'a fait

boire un liquide alcoolisé, le sens tactile, car on me guidait et j'ai senti l'eau, de l'air et une chaleur, donc une flamme et l'écoute de ce qu'on disait. C'était assez déstabilisant. Mais j'avais confiance, car je connaissais plusieurs personnes qui étaient dans le Temple.

Il est difficile de raconter le vécu, ce qu'on a ressenti, car il y a eu trop de choses et il est difficile de raconter fidèlement. Et puis on oublie aussi, mais l'initiation est un événement marquant dans la vie maçonnique.

Oui, je pense que l'expérience vécue est difficilement communicable.

T15, 2008

Écrire mon testament a été difficile, car, si au début je ne savais pas quoi écrire, après plusieurs minutes, j'avais trop d'idées et je ne savais toujours pas quoi écrire. Finalement j'ai écrit les dernières idées que j'avais, sachant que ce n'est que partiellement que j'avais rempli mon testament. Je ne connais pas certains symboles et ce qui m'a interpellé, c'est le coq, le sablier et un texte invitant celui qui vient par curiosité, de s'en aller.

J'avais compris que le crâne faisait allusion à la mort, ainsi que mon testament. Cette analogie m'a conduit à penser que le crâne pouvait être le mien. Le premier voyage était assez stressant, même si on était guidé, les bruits entendus renforçaient le sentiment d'insécurité.

Le troisième voyage et la chaîne d'union ont été apaisants. L'adoubement avec l'épée a été impressionnant également. Les sentiments et le ressenti sont difficilement communicables... tout au plus, on peut dire certaines choses, mais pas tout et de toute façon, un autre vivra l'initiation d'une autre manière.

T16, 2010

Le passage dans le Cabinet de Réflexion est un moment très intense et chargé d'émotions. Il est difficilement communicable, tant le vécu est intense. En plus, ce passage est suivi des trois voyages, de la prestation de serment, de la consécration en tant qu'Apprenti.

Les épées pointées, le compas sur le coeur, le bandeau déstabilisant, la chaîne d'union sont autant d'expériences riches en symbolisme et je pense que les perceptions et la compréhension des choses appartiennent à chacun de nous et c'est personnel.

Un sentiment d'appartenir à une fraternité dépassant la loge et les frontières m'a envahi et je ne regrettais pas d'avoir franchi le pas. Mais la Loge m'avait prévenu du long et difficile cheminement qui m'attendait.

T17, 2010

Que dire sinon que dans ma vie maçonnique, les deux événements les plus marquants ont été mon initiation et quand j'ai été reçu comme Maître maçon.

Quel que soit l'événement vécu, c'est très personnel et quasi incommunicable, car chargé d'émotions, de perceptions. Chaque fois, un rituel riche amène le maçon à réfléchir, à comprendre. La remise en question est une nécessité pour progresser.

L'isolement dans la caverne avec le crâne et les éléments alchimiques ont été des éléments assez énigmatiques pour moi. Ce qui était écrit semblait essayer de dissuader l'importun. Pour ma part, j'étais bien décidé de devenir franc-maçon, car j'en connais quelques-uns et j'ai pu juger de leurs qualités d'hommes.

La prestation de serment et la consécration en tant qu'Apprenti m'ont fort fait réfléchir.

T18, 2018

Ce qui a été riche pour moi, c'est qu'il s'agissait d'une double initiation; ainsi j'avais un Frère jumeau en devenir. Les choses qui m'ont interpellé, ce sont les éléments présents dans l'isoloir ou Cabinet de Réflexion.

Ensuite les trois voyages dont la première était assez stressante. Puis la Chaîne d'union des Frères procurant une sorte de sentiment de bien-être.

Le moment de voir la lumière avec les épées pointées sur moi a été impressionnant.

Enfin, après l'initiation, lors des Agapes fraternelles, le partage a été assez magique. J'y ai vraiment senti une intégration dans la Loge et les "Santés" ont été mémorables pour moi, car au-delà du sérieux dans l'exécution des rituels, aux agapes, les Frères ont montré leur côté humain, tendre et jovial.

Raconter tout cela à un profane est impossible, car il faut l'avoir vécu pour pouvoir partager les expériences vécues.

T19, 2018

Mon initiation est composée de moments un peu difficiles; par exemple, l'isolement assez long dans le Cabinet de Réflexion, mais heureusement, le Frère qui m'a guidé dans mes pas a été très fraternel et de ce fait j'avais confiance.

Je connaissais en plus deux personnes comme étant membres de la Loge. Les voyages se sont passés sans trop de difficultés ou d'appréhension.

Par contre, je me demandais vraiment ce que j'allais écrire sur mon testament et je me demandais ce qu'on allait en faire. Le doute m'a assailli : qu'écrire? ... J'ai choisi d'être "vrai", sans rien cacher.

Je n'ai pas particulièrement aimé le breuvage que j'ai dû boire, mais par contre après l'initiation, le repas appelé "agapes fraternelles" était délicieux.

Moments assez saisissants ? Le premier voyage, car j'avais les yeux bandés et je ne voyais rien et avec le vacarme et la déambulation en perdant parfois l'équilibre, je me demandais ce qui allait se passer pour finir. Les deux autres voyages m'ont apaisé.

Quand on m'a enlevé le bandeau, la lumière était très vive et il m'a fallu du temps pour discerner les épées orientées vers moi... C'était impressionnant.

Le vécu de l'initiation est très personnel et j'imagine que chacun peut percevoir les choses de manière différentes. De ce fait, il existe une forme d'incommunicabilité.

T20, 2020

J'étais assez stressé, car je quittais mon travail et j'avais pris du retard à cause de la route. Arrivé sur place, quelqu'un revêtu d'un tablier, m'a ouvert avec un large sourire qui a supprimé mon stress. Je me suis senti beaucoup mieux.

J'ai rédigé mon testament philosophique de manière rapide, fébrile, avec des ratures, car j'étais de nouveau stressé. Je transpirais et je regardais interrogateur en voyant le crâne, le squelette avec le crâne.

Pour finir, j'ai pu terminer mon testament quand le Frère maçon revenait vers moi. Il a tout de suite senti mon stress et m'a rassuré en mettant sa main sur mon épaule en disant : "ne t'inquiète pas, tout va bien se passer".

Les voyages se sont par contre passés d'une manière plus sereine, même avec un bandeau sur les yeux. Le serment prêté m'a fait réfléchir et j'essayais de mesurer son importance.

Lorsque le Vénérable Maître a pris son épée flamboyante pour me consacrer Apprenti maçon, j'étais serein, avec une certaine fierté. Les Agapes fraternelles sont inoubliables pour moi.

T21, 2020

L'initiation est une chose inoubliable dans l'ensemble, mais il est très difficile de tout se rappeler. Les impressions pourtant sont restées ainsi que les émotions que les diverses étapes de l'initiation ont provoquées en moi. Tout cela est difficilement communicable.

Le Cabinet de réflexion est un moment de solitude et de silence inoubliable : on se retrouve face à soi-même finalement.

Les moments saisissants sont les voyages, surtout le premier, la prestation de serment et la réception en tant qu'Apprenti maçon.

T22, 2021

Le vécu de l'initiation est inoubliable et appartient en propre à chaque maçon qui a pu percevoir des choses de manière très personnelle.

L'initiation, c'est le passage par le Cabinet de réflexion, puis dans le Temple, le fait de faire trois voyages suivis de l'adoubement et la fermeture de la Loge.

Les Agapes fraternelles sont le témoin d'une fraternité toute simple, mais vraie et contrastent avec le sérieux qu'implique le déroulement de la cérémonie d'initiation.

J'en garde un souvenir très positif.

Fin des témoignages.

Voici un exemple de Tableau concernant le Cabinet de Réflexion.

Cabinet de Réflexion, 100x70, 2011, Encre et acrylique sur papier carton, Ferenc Sebök.

Maintenant une composition musicale concernant l'initiation, et particulièrement, le chant du candidat se trouvant dans la caverne (Cabinet de réflexion):

Opus 4, n°1 "Quand j'étais dans la caverne", Ferenc Sebök.

Adaptation pour voix et piano de l'opus 4, n°1 du recueil A, "Duos pour violons", oeuvre parue chez Van de Velde (Lemoine), Paris, Ferenc Sebök.

Référence: VV273, ISBN/ISMN 9790560052731.

Il existe au total quatre recueils. Les recueils B, C et D ont comme référence :

VV 274, VV275, VV276 - ISBN/ISMN 9790560052748 - ISBN/ISMN 9790560052755 – ISBN/ISMN 9790560052762

<https://www.henry-lemoine.com/fr/partitions-pour-ensemble/17221-miroirs-de-styles-recueil-b.html>

Les paroles au chant maçonnique parlent du vécu du candidat se trouvant dans la "caverne", et de ses émotions.

Quand j'étais dans la caverne Op.4 n°1

Ferenc Sebök

$\bullet = 48$

Voix

Quand j'étais dans la ca-ver-ne mon coeur serré mais a-ler-te je me di-sais qu'il fait sombre avec ce crâ-ne dans l'ombre

Piano

mp

5

Voix

Ma peur pri-me sur ma passion et mon coeur crie la rai-son de ma présence en ce bas monde si je savais le mot des dieux

Piano

mf *mp* *mf*

9

Voix

J'é-cri rais mieux mon tes-ta-ment toute ma pensée secret de l'âme que je ca-che je me bli-me mais que faire pour é-tre vrai

Piano

mf

13

Voix

é-tre moi même sortir d'ici l'esprit tranquille de voir le temps qui se défile et j'ai besoin de la lu-mi-ère

Piano

mp

Copyright Sebök

17

Voix

la gorge serrée vi - triol que dois-je faire a-vec ce coq so-li-tai-re qui m'ob-ser-ve si je savais le mot des dieux

Piano

mf

mf

21

Voix

je comprendrais l'at-mos-phère toute ma pensée secret de l'âme que je ca-che je me blâ-me mais que faire pour é - tre vrai

Piano

mf

25

Voix

é - tre moi-même sortir d'ici l'esprit tranquille de voir le temps qui se défile et j'ai besoin de la lu - mi - ère

Piano

mp

29

Voix

Quand j'étais dans la ca-ver-ne mon coeur serré mais a - ler - te je me disais qu'il fait sombre avec ce crâ - ne dans l'ombre

Piano

mp

Réflexion concernant ces témoignages.

Les témoignages vont dans le même sens en ce qui concerne la communicabilité de l'initiation. Chez certains candidats, une crainte existait au début, mais la confiance a pris le dessus.

Les témoignages mettent en évidence des vécus différents, des impressions différentes et l'événement provoque des émotions personnelles diverses qui sont considérées comme difficilement comprises par celui qui n'a pas vécu une initiation.

Les témoignages mettent en évidence le stress chez certains, l'interrogation et l'incompréhension de certains éléments ou certaines étapes.

Le Cabinet de Réflexion a quelque peu impressionné les candidats. Le Serment et l'adoubement ont marqué les esprits de certains, ainsi que les épées pointées et la lumière pour d'autres. La lumière semble aussi avoir impressionné les candidats.

L'initiation est un processus qui accompagne le maçon tout au long de son cheminement. Plusieurs candidats mettent en évidence le sentiment de bien-être lors de l'adoubement, en prenant part à la Chaîne d'union et lors des Agapes fraternelles.

L'initiation n'est pas un événement ponctuel. En effet, une fois la lumière reçue par l'impétrant, il est reconnu comme franc-maçon par ses Frères d'une manière solennelle. Mais cette initiation au grade d'apprenti sera suivie par deux autres passages en Loge bleue qui travaillent aux trois degrés d'apprenti, de compagnon et de maître.

Au rite écossais ancien et accepté, les Hauts-Grades vont jusqu'au 30e degré appelé "Chevalier Kadosch, sans compter les grades administratifs (31°, 32° et 33°).

Selon les rites, le nombre de degrés varie; par exemple, au rite Memhis-Misraïm, il y a même 99 degrés. Mais ce travail se cantonne aux degrés de la Loge bleue.

Les passages sont en quelque sorte également des initiations; je préfère parler de "prolongement initiatique". La préparation du candidat est primordiale.

Voici un extrait du rituel de la R°L° Les Vrais Amis, 51, GLRB :

INITIATION

Préparation du Profane.

Prévoir dans le Cabinet de Réflexion: le Tableau, une coupe avec du sel, une coupe avec du souffre, un morceau de pain une bougie, quelques feuilles de papier et de quoi écrire.

Dans le Cabinet de Réflexion, le Profane sera invité à rédiger son testament philosophique.

Au moment de l'introduire dans la Loge, l'Expert prépare le Candidat de la façon traditionnelle :

- *retrait de tous les métaux ;*
- *tête nue ;*
- *sein et bras gauche nus ;*
- *genou droit nu ;*
- *piéd gauche déchaussé ;*
- *bandeau sur les yeux ;*
- *corde au cou.*

Les métaux du Profane seront confiés au F. : Aumonier Hospitalier.

Remarque:

Les “métaux” ou objets personnels seront rendus après l’initiation du candidat.

Ensuite, le Frère Maître des Cérémonies va accueillir le candidat à l’extérieur du Temple et lui dira ce qui suit (rituel REAA):

Accueil du Candidat à son arrivée par le Frère Maître des Cérémonies.

Lu à l’extérieur du Temple.

Monsieur,

Je suis chargé de vous recevoir.

Je tiens à vous dire que vous vous trouvez dans un milieu qui, dès à présent, vous accorde sa sympathie.

L’usage veut que vous ayez les yeux bandés.

Veillez, je vous prie, mettre ce bandeau vous-même, montrant par là que vous le faites de votre libre volonté.

Veillez à ce qu’aucune lumière ne touche vos regards.

Laissez-vous maintenant conduire en toute confiance.

Remarque:

Le Maître des Cérémonies conduit le candidat dans la “Caverne” ou Cabinet de Réflexion”.

Le candidat étant dans le Cabinet de Réflexion n’a plus son bandeau et peut voir ce qui l’entoure alors qu’il est seul. Après un certain temps, le Frère Expert viendra auprès de lui et dira ce qui suit (selon le rituel REAA):

Accueil du Candidat par le Passé maître immédiat.

Lu avant le début de la Tenue.

Monsieur,

Vous avez demandé à être admis dans la Franc-Maçonnerie.

Je suppose que vous avez envisagé toutes les conséquences de votre décision, et que vous savez que vous allez vous lier à nous par des engagements irrévocables.

Nous ne vous demanderons d'ailleurs rien qui ne puisse être accepté par un homme probe et libre.

Monsieur, la Franc-Maçonnerie traditionnelle et universelle est une organisation ayant une origine propre qui ne peut être confondue avec celle des religions, sans toutefois faire profession d'athéisme.

Elle laisse à chacun sa liberté de pensée, et, quoique stable dans son principe fondamental, elle sait s'adapter aux circonstances de temps et de lieux.

Organisation d'origine immémoriale, elle développe ses enseignements sous une forme symbolique.

Ne vous étonnez pas si certaines de nos coutumes peuvent vous paraître désuètes ou archaïques.

Vous ne serez des nôtres que si, à cette occasion, votre esprit se débarrasse de tout ce qu'il peut contenir de préjugés et d'erreurs.

Dans toute initiation, l'usage veut que les Candidats se dépouillent des objets de métal qu'ils portent sur eux.

Pour rendre sensible matériellement ce qui doit s'accomplir en vous spirituellement, je vous prie de remettre tous les objets de métal que vous portez sur vous.

**VEUILLEZ MAINTENANT REMPLIR
SOIGNEUSEMENT ET LISIBLEMENT LE DOCUMENT SUIVANT...**

Remarque :

C'est son testament philosophique qu'il rédigera.

Ensuite vient l'étape suivante où le candidat est préparé avant de l'introduire en Loge par une "porte basse" (au besoin en le faisant passer sous une barre préparée à cet effet).

Le Frère Expert s'adresse au candidat avant de l'amener au Parvis du Temple et lui dira ce qui suit:

Accueil du Candidat par le Frère Expert.

Lu avant l'introduction en Loge.

Monsieur, le temps est venu !

Les épreuves de l'Initiation comportent une signification spirituelle très profonde.

Elles font allusion aux transformations qui doivent s'accomplir en vous, si, réellement vous aspirez à devenir un homme digne de participer à une vie nouvelle.

*Au cours de la cérémonie qui va se dérouler, laissez-vous dominer par vos émotions.
Vous ne comprendrez rien par le raisonnement.
L'émotion vous conduira à la vision intérieure, source de votre force.*

Et le Rituel en Loge commence ainsi (REAA):

V.:M.: Mes Frères, l'ordre du jour de nos Travaux appelle l'initiation au grade d'Apprenti Maçon du Profane (prénom et nom), qui a fait l'objet de trois scrutins favorables.
F.: Trésorier, ce Profane est-il en règle de métaux?

F.:Très.: Oui, V.:M.:

V.:M.: F.: Expert, ce Profane est-il dans le Cabinet de Réflexion?

Expert Oui, V.:M.:

V.:M.: Puisqu'il en est ainsi, F.: Expert, allez vers le Profane et ramenez-moi son Testament.

... puis le rituel continue ainsi:

V.:M.: F.: Expert, retournez vers le Profane, accordez sa vêtue et amenez-le à la porte de la Loge au F.:Maître des cérémonies.

... puis le rituel continue ainsi:

Couvreur Qui frappe ainsi ?

M.:d.:C.: C'est un Profane qui demande l'entrée de la Loge.

Couvreur C'est un Profane qui demande l'entrée de la Loge, F.: 2^d Surv.:.

2^d Surv.: C'est un Profane qui demande l'entrée de la Loge, F.: 1^{er} Surv.:.

1^{er} Surv.: C'est un Profane qui demande l'entrée de la Loge V.:M.:.

V.:M.: Comment ose-t-il l'espérer F.: 1^{er} Surv.: ?

1^{er} Surv.: Comment ose-t-il l'espérer F.: 2^d Surv.: ?

2^d Surv.: Comment ose-t-il l'espérer F.: Couvr.: ?

Couvreur Comment ose-t-il l'espérer ?

M.:d.:C.: Parce que c'est un homme né libre et de bonnes mœurs.

Couvreur Parce que c'est un homme né libre et de bonnes mœurs, F.: 2^d Surv.:.

2^d Surv.: Parce que c'est un homme né libre et de bonnes mœurs, F.: 1^{er} Surv.:.

1^{er} Surv.: Parce que c'est un homme né libre et de bonnes mœurs, V.:M.:.

... puis le rituel continue ainsi:

V.:M.: Monsieur (prénom, nom), que voyez-vous, que sentez-vous?

M.:d.:C.: (souffleur des réponses au profane)

Prof.: Je ne vois rien, mais je sens la pointe d'une arme.

V.:M.: Cette arme est l'image du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez parjure envers la

société dans laquelle vous demandez à être admis. Le bandeau qui couvre vos yeux souligne l'aveuglement de l'homme dominé par ses passions et plongé dans l'ignorance.
Monsieur, que voulez-vous de nous ?

Prof.: Je demande à être reçu franc-maçon.

V.:M.: Est-ce de votre propre volonté, sans nulle contrainte et en pleine liberté que vous vous présentez à nous ?

Prof.: oui.

V.:M.: Réfléchissez bien, Monsieur, à la démarche que vous faites. Elle peut vous mener à subir des épreuves qui exigent toute la fermeté du caractère le plus décidé.

Etes-vous bien décidé à les subir ?

...puis le rituel continue comme suit:

V.:M.: Monsieur, mettez-vous à genou et prenez part à l'invocation que nous allons adresser à l'Être Suprême, Grand Architecte de l'Univers.

Le F.:Exp.: aide le Profane à s'agenouiller et reste à sa gauche.

À l'ordre mes Frères !

Inclinons-nous devant le Grand Architecte de l'Univers ; reconnaissons sa puissance et notre faiblesse ; contenons nos esprits et nos cœurs dans les bornes de l'équité et efforçons-nous de nous élever jusqu'à lui. Il est Un, il existe par lui-même. Qu'il daigne protéger les Ouvriers de paix, animer leur zèle, emplir leur cœur de l'amour de

la vertu. Qu'il aide à leur succès et à celui de cet aspirant qui désire participer à nos augustes mystères. Qu'il lui prête son assistance et le soutienne au milieu des épreuves qu'il va subir. Amen.

Prenez place, mes Frères !

V.:M.: Profane, en qui mettez-vous votre confiance ?

Prof.: (Le F.:Exp.: souffle la réponse) En Dieu !

V.:M.: Puisque vous placez votre confiance en Dieu, Suivez la main qui vous guide et ne craignez aucun danger. Persistez-vous dans votre désir d'être reçu franc-maçon ?

Prof.: (Le F.:Exp.: souffle) «OUI»

Remarque:

On présente un breuvage qu'il boit en plusieurs gorgées, jusqu'à la lie, puis voici la suite du rituel:

V.:M.: Monsieur, je vous le dis une dernière fois: s'il vous reste quelque scrupule, quelque répugnance, vous êtes libre de vous retirer. Mais je vous en avertis, bientôt vous ne le pourrez plus. Persistez-vous dans votre désir d'être reçu franc-maçon ?

Prof.: oui

V.:M.:

1^{er} Surv.:

2nd Surv.:

V.:M.: Frère Expert, emparez-vous du Profane.
Faites-lui faire le 1^{er} voyage.

Pour rappel, voici les trois degrés de la Loge bleue et des remarques plus particulières concernant le degré d'Apprenti.

Le premier degré est le degré d'apprenti, le deuxième degré est celui du Compagnon qui fera cinq Voyages et découvrira, notamment la "lettre G" ainsi que "l'étoile Flamboyante". Le troisième voyage est l'ultime degré de la Loge bleue, celui du Maître, où le Compagnon va vivre la "légende d'Hiram".

Ce travail se concentre sur le premier degré d'apprenti avec le témoignage de Frères. Le candidat fait une demande spontanée ou il est coopté grâce à l'intervention d'un franc-maçon. Un long processus s'enclenche, qui dure environ un an à un an et demi.

Des enquêteurs vont être désignés par le Vénérable Maître, en Chambre du Milieu (R°L° Sambre et Meuse, Rite moderne belge, GLRB et R°L° Les Vrais Amis, rite écossais ancien et accepté, GLRB).

Après le passage sous le bandeau, un vote définitif par boules noires et blanches a lieu, par vote secret. Au cas où le vote est positif, une date est décidée par le Vénérable Maître.

Le passage par le Cabinet de Réflexion où l'impétrant sera invité d'aller sera pour lui un endroit et un moment où il sera confronté à des symboles, des éléments, un crâne, des inscriptions au mur ou sur des panneaux. Parfois un Tableau existe dans la Loge, présentant une synthèse des éléments du Cabinet de Réflexion.

Dans le Cabinet de Réflexion, l'impétrant rédige son testament philosophique qui sera apporté par le Frère Expert au bout de son épée, dans la Loge. Il transmettra ce testament au Vénérable Maître qui le transmettra au Frère Orateur pour lecture aux Frères de la Loge. Dans certaines Loges, ce Testament est brûlé en Loge (R°L° Les Sept Piliers, GLRB).

Une fois introduit dans le Temple les yeux bandés, l'impétrant subira trois voyages où il subira l'épreuve de l'air, de l'eau, du feu. Enfin, il prêtera Serment, puis recevra la lumière, en lui enlevant le bandeau. C'est à ce moment que le nouvel initié verra autour de lui des Frères pointant une épée vers lui.

Ce symbolisme lui est expliqué par le Vénérable Maître (selon le rituel). L'initiation revêt un caractère "sacré" pour la Franc-maçonnerie et le Serment prêté et le fait de porter secours à ses Frères dans la détresse sont non seulement des engagements, mais font partie de ce "caractère sacré" qui est important pour les francs-maçons.

Dans la pratique, il est dommage de constater que les serments prêtés sont parfois rompus et les engagements non tenus.

Dans ces cas-là, le Frère est parjure et la question est de savoir s'il s'agit encore d'un *"Frère reconnu comme tel par ses Frères"* (rituel REAA).

Les trois voyages doivent éprouver l'impétrant.

Lors du premier voyage, le vacarme produit par les Frères fait allusion à la vie profane, mais aussi aux difficultés de la vie quotidienne, il fait allusion à nos passions qu'il faut vaincre pour cheminer dans la Voie Royale où le maçon doit rechercher la Lumière (en lui) pour pouvoir discerner les choses, prendre du recul en pratiquant l'introspection et en recherchant la Vérité. Lors de ce premier voyage, il ressent l'élément "l'eau" est un symbole de purification (le baptême utilise la même symbolique).

Ensuite, lors du deuxième voyage, il passera par l'épreuve de "l'air" qui rappelle "ruah", le souffle créateur et de vie.

Enfin, le profane passera par l'épreuve du "feu". Ce feu permet la transformation de la matière en lumière, s'accompagnant d'un dégagement de chaleur.

Et le rituel continue de la manière suivante:

V.:M.: Au cours de ce troisième voyage ont régné l'ordre, la paix et le silence. Ainsi en est-il dans la vie de l'homme qui a surmonté ses passions.

Monsieur, vos voyages sont heureusement terminés. Je ne saurais trop louer votre courage.

V.:M.: La persévérance de Monsieur (prénom et nom) est éprouvée. Que demandez-vous pour lui ?

1^{er} Surv.: Que le bandeau lui soit enlevé, qu'il voie et qu'il médite.

V.:M.: Qu'il en soit ainsi à mon coup de Maillet.

Mes Frères, debout ! Faites votre devoir !

V.:M.: (Quand le feu de Bengale est allumé)

V.:M.: Monsieur, ces sombres feux et ces glaives tournés vers vous vous annoncent que si vous trahissiez votre serment, vous ne trouveriez parmi les francs-maçons répandus sur la surface de la Terre que des vengeurs de la vertu.

V.:M.: Frère maître des Cérémonies, remettez-lui le bandeau.
Prenez place, mes Frères.

V.:M.: Monsieur, vous allez maintenant prêter votre Obligation solennelle sur les trois Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie, qui sont le Volume de la Loi Sacrée, le Compas et l'Équerre. Frère Expert et Maître des Cérémonies, amenez le Profane devant l'autel.

...puis un peu plus loin le rituel continue comme suit:

V.:M.: F.:2^d Surv.:, que demandez-vous pour le Profane?

2^d Surv.: La Lumière !

V.:M.: F.: 1^{er} Surv.:, que demandez-vous pour le Profane?

1^{er} Surv.: La Lumière !

V.:M.: Monsieur, que demandez-vous?

Prof.: (Le F.:Exp.: souffle) la Lumière

V.:M.: Que la Lumière soit, à mon 3^e coup de Maillet !

Ensuite le Vénérable Maître va prendre l'épée flamboyante pour "le créer", "le consacrer" et "le recevoir" Franc-maçon de la Loge. Cette étape ultime se fait devant l'autel et le nouvel initié (appelé néophyte dans le rituel) sera agenouillé.

Ensuite le Frère nouvellement initié recevra son tablier avec une bavette à relever, des gants blancs, des gants féminins ainsi que le bijou de la loge et un exemplaire de la Constitution de l'Obédience. Il recevra aussi sa première instruction. La cérémonie se terminera par la "Fermeture des travaux", suivie des "Agapes fraternelles".

La franc-maçonnerie est donc un voyage initiatique qui se prolongera jusqu'au grade de Maître et au-delà, si le Frère continue son évolution dans les Hauts grades (écossisme). Il peut aussi choisir d'autres voies initiatiques comme « l'Arche royale », « la Croix-Rouge de Constantin » ou encore d'autres voies existantes, grâce à l'existence des « Side degrees ». L'initiation est la raison fondamentale de l'existence de la Franc-maçonnerie, car sans l'initiation, la loge est vouée à disparaître.

Le bandeau sur les yeux et sa déambulation dans la loge guidé par le Frère Expert, rappelle au profane qu'il est dans les ténèbres et qu'il recherche la lumière. L'initiation se fait grâce au rituel, intemporel, qui est très codifié ; le rituel est au centre de la Franc-maçonnerie, car sans lui, rien ne pourrait se faire. Que viennent chercher les profanes en Franc-maçonnerie ? La fraternité ?

Certes, mais aussi le fait de pouvoir faire des progrès en Franc-maçonnerie : un chemin initiatique de l'ignorance à la connaissance, la culture des valeurs théologiques et cardinales, par exemple, passer de l'égoïsme à la charité.

Bibliographie

Rituel Moderne belge

Rituel français moderne

Rituel écossais ancien et accepté

Le Maçon Démasqué, dans *The Early French Exposures*, H.Carr, Londres, 1971, p.427.

DOI [10.5281/zenodo.10971923](https://doi.org/10.5281/zenodo.10971923)

DOI [10.5281/zenodo.10971917](https://doi.org/10.5281/zenodo.10971917)

F. Sebök, *Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry to the Entered Apprentices. Apprentices and Master masons Answers to a questionnaire*

DOI [10.55272/rufso.rjsse](https://doi.org/10.55272/rufso.rjsse)

Jean-Marc Aractingi et Christian Lochon, *Secrets initiatiques en Islam et rituels maçonniques*, l'Harmattan, 2008, (ISBN 978-2-296-06536-9).

Sitographie :

<https://www.freemasonrytoday.com/features/pythagoras-the-initiate>

<https://www.masonicmentoring.org.uk/mentoring-aids/initiation-ceremony.html>

<https://www.ecossaisdesaintjean.org/article-les-trois-voyages-de-l-apprenti-109447375.html>

<https://www.gldf.org/devenir-franc-macon/initiation-en-gldf.html#:~:text=Le%20but%20de%20l'initiation,%2C%20et%20naturellement%2C%20des%20sectes.>

<https://www.idealmaconnique.com/post/l-initiation-en-franc-ma%C3%A7onnerie-qu-en-dire>